

**PSIXOLOGLIQ MÁSLÁHÁT BERIW PROCESINDE USHIRASATUĞIN
QIYINSHILIQLAR HÁM KEMSHILIKLER**

Aldjanova Guljahan Amangeldievna

docent Pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, PhD.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

Nızamova Matlyuba

A`meliy psixologiya qániygeliginin` 4-kurs talabası.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15507373>

Annotaciya. Usı maqalada psixologiyalıq keńes beriw procesinde psixolog hám klient arasında júzege keletúgin qiyınshılıqlar, qatnasıqtadı tosıqlar, etikalıq mashqalalar, sonday-aq, psixologlardıń kásiplik tayarlıǵına baylanısh kemshilikler analiz etiledi. Sonday-aq, bar mashqalalardı saplastırw boyınsha usınıslar hám sheshimler keltirilgen. Maqala psixologiyalıq xızmet nátiyjeliligini arttırıwǵa qaratilǵan ámeliy usınıslardı óz ishine aladı.

Gilt sózler: psixologiyalıq keńes beriw, qiyınshılıqlar, kemshilikler, psixologiyalıq xızmet.

**ТРУДНОСТИ И НЕДОСТАТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные трудности и недостатки, возникающие в процессе психологического консультирования, включая барьеры в коммуникации, этические дилеммы и недостаточную профессиональную подготовку специалистов. Также предлагаются практические рекомендации по устранению этих проблем для повышения эффективности психологической помощи.

Ключевые слова: психологическое консультирование, трудности, недостатки, коммуникация, этические проблемы, психологическая помощь.

**DIFFICULTIES AND SHORTCOMINGS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF
PSYCHOLOGICAL COUNSELING**

Abstract. This article explores the main challenges and shortcomings in the process of psychological counseling, such as communication barriers, ethical dilemmas, and lack of professional competence among counselors. It also provides practical recommendations and strategies for overcoming these issues to enhance the quality and effectiveness of psychological services.

Keywords: psychological counseling, challenges, shortcomings, communication, ethical issues, psychological services.

Zamanagóy psixologiyalıq ámeliyatta másláhát beriw jeke, shańaraqlıq, sociallıq mashqalalardı sheshiwde áhmiyetli rol oynaydı. Biraq, psixologiyalıq másláhát beriw procesinde túrli qiyınshılıqlar hám kemshilikler bar bolıp, olar nátiyjelikke tásir etedi. Bul maqalada áne usı mashqalalar tallanadı hám olardı saplastırw jolları dodalanadı

1. Psixologiyalıq keńes beriwdiń teoriyalıq tiykarları.

- Keńes beriw túsinigi, maqseti hám funkciyalari.
- Psixologiyalıq másláhát túrleri (individual, topar, onlayn hám basqalar).

• Keñes beriw basqışları: mashqalanı anıqlaw, maqset qoyiw, strategiyanı tañlaw, monitoring hám bahalaw.

2. Psixologliq keñes beriw procesinde ushırasatuğın tiykarǵı qıyınshılıqlar.

• Baylanistaǵı tosqınlıqlar: psixolog hám klient arasında isenimniń jeterli yemesligi, til hám mádeniyat ózgeshelikleri.

• Klienttiń motivaciyası tómen boliwi: májbúrlep alıp kelingен klientler, másláhátke tayar emesligi.

• Diagnostikalıq anıqsızlıqlar: naduris mashqala anıqlanıwı, naduris jantasıw tañlanıwı.

• Asa emocional júkleme: psixologtiń janıwın (burnout) aldın alıw qıyınshılıǵı.

• Etikalıq qıyınshılıqlar: jeke shegaralar, jasırınlıqtı támiyinlew, umtılıwlar soqlıǵısıwı.

3. Psixologliq keñeslewdegi kemshilikler.

• Jeterli tayarlıq kórmegen qánigeler: teoriyalıq bilimniń ámeliyatqa engizilmewi.

• Járdemshi mexanizmlerdiń joqlıǵı: psixologtiń basqa qánigeler menen birge islespewi.

• Jergilikli sharayatqa sáykes kelmeytuğın metodikalar: Batis tájiriybesin tikkeley kóshirip aliw.

• Mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń jetispewshiligi: materiallıq-texnikalıq baza, nızamlı tiykarlar.

4. Qıyınshılıq hám kemshiliklerdi saplastırıw jolları.

• Kásiplik tájiriybe arttırıw kursların kóbeytiw.

• Psixologlar ushın superviziya hám interviziya kirgiziw.

• Jergilikli sharayatqa sáykes metodikalardı islep shıǵıw.

• Etika kodeksine qatań ámel etiw hám onı ámeliyatqa engiziw.

• Klientti másláhátke tayarlaw boyınsha psixoedukciyalıq jumislar.

Psixologiyalıq keñes beriwde ushırasatuğın qıyınshılıqlar hám kemshilikler psixologiyalıq xızmet sapasına tikkeley tásir etedi. Olardı tereń tallaw hám sistemalı túrde sheshimin tabıw psixologiyalıq ámeliyattıń nátiyjeliligin asıradı. Sol sebepli, hár bir psixolog óz ústinde islewi, tájiriybe almasıwı hám etik normalarǵa ámel yetiwi áhmiyetli yesaplanadı. Búgingi künde jámiyette júzege kelip atırǵan túrli psixologiyalıq mashqalalar adamlardıń psixologiyalıq másláhátke bolǵan talabın arttırmaqta. Psixologiyalıq keñes beriw – bul klienttiń mashqalasıw sheshiwde oǵan járdem beriw, onı psixologiyalıq jaqtan qollap-quwatlaw hám ishki resursların jedellestiriwge qaratılǵan process esaplanadı. Biraq, bul process barlıq waqıtta ańsat óte bermeydi.

Ámeliyatta psixologlar túrli qıyınshılıq hám kemshiliklerge dus keledi. Bul maqalada psixologiyalıq másláhát beriw procesinde júzege keletuğın tiykarǵı mashqalalar, olardıń sebepleri hám olardı saplastırıw jolları analizlenedi. Psixologiyalıq keñes beriwdiń mazmuni hám wazıypalarına psixologiyalıq másláhát – bul klientke belgili bir psixologiyalıq mashqalanı sheshiwde járdem beriwge qaratılǵan professional xızmet. Bul xızmet:

Jeke ósiw hám rawajlanıw;

Shańaraqlıq hám sociallıq mashqalalardı sheshiw;

Stress, qáweter, depressiya sıyaqlı jaǵdaylardı jeńip ótiw;

Qarar qabıl etiwde járdem kórsetiw sıyaqlı maqsetlerdi óz ishine aladı.

Keñes beriwdiń tiykarǵı basqışları tómendegilerden ibarat:

1. Mashqalanı anıqlaw hám bahalaw;
2. Isenimli múnásibet ornati;
3. Maqsetti aniqlastırıw;
4. Strategiya hám jantasıwdı tańlaw;
5. Nátiyjelerdi bahalaw hám juwmaqlaw.

1. Psixologiyalıq keńes beriw procesinde ushırasatúǵın qıyınshılıqlar.

Psixologıyá másláhátlesiw procesinde júzege keletúǵın tiykarǵı qıyınshılıqlar tómendegiler bolıwı múmkin:

Qarım-qatnastaǵı tosqınlıqlar: Klient penen isenimli baylanıs ornatiw psixologiyalıq másláhátlesiwdiń tabıslı bolıwında sheshiwshi faktor esaplanadı. Geyde klient ózin ashpaydı yamasa psixologtan uzaqlasadı. Bul jaǵday ásirese balalar, jas óspirimler yamasa májbúriy alıp kelingен shaxslarda baqlanadı.

Kognitiv hám emocional tosqınlıqlar: Ayırım jaǵdaylarda klient óz mashqalasın tolıq túsinbegen yaki onı biykarlap atırǵan boladı. Sol sebepli másláhátlesiwdiń dáslepki basqıshlarında psixolog úlken ishki qarsılıqqa dus keledi.

Mádeniy ayırmashılıqlar hám qádiriyatlar soqlıǵısıwı: Psixolog hám klient hár qıylı mádeniy qatlamlardan bolsa, jantasıwlarında ayırmashılıqlar payda boladı. Máselen, gender máseleleri yaki shańaraq strukturası boyınsha pikirler hár qıylı bolıwı múmkin.

Etikalıq qıyınshılıqlar: Jekelikke ámel etiw, kásiplik shegaralardı saqlaw, máplerdiń soqlıǵısıwı sıyaqlı máseleler kóplegen dilemmanı keltirip shıǵaradı.

Psixologtıń jeke faktorları: Psixologtıń ózi de ruwxıy jaqtan sharshaǵan yaki emocional turawlılıǵın joǵaltqan bolıwı múmkin. Bul bolsa másláhát sapasına unamsız tásir kórsetedi.

2. Psixologiyalıq keńes beriwdegi kemshilikler.

Ámeliy tayarlıqtıń jetispewshiligi: Geyde teoriyalıq bilimge iye bolǵan psixolog ámeliy mashqalalardı sheshiwde qıynaladı. Psixologiyalıq másláhát procesin jeterli ámeliy tájiriyeciz alıp barıw nátiyjesiz boladı.

Metodikalıq jantasıwlarıń naduris tańlanıwı: Batista islep shigilgen metodlar tikkeley biziń sharayatımızda qollanılǵanda nátiyje bermewi múmkin. Jergilikli mentalitet hám qádiriyatlardı esapqa alıw zárúr.

Psixologiyalıq járdem sistemasiniń rawajlanbaǵanlıǵı: Mektepler, poliklinikalar, jumıs orınlarında psixologiyalıq xızmet kórsetiw sisteması tolıq qalıplespen. Bul bolsa járdem alıw imkaniyatların shekleydi.

3. Qıyınshılıq hám kemshiliklerdi saplastırıw jolları.

- Turaqlı tájiriye arttırıw hám superviziya sistemasin engiziw;
- Jergilikli sharayatqa say psixodiagnostika hám keńes beriw metodikaların islep shıǵıw;
- Psixologiyalıq xızmet tarmaǵın keńeytiw hám sociallıq qorǵawdı kúsheytiw;
- Etika kodeksine qatań ámel etiw hám jeke refleksiyanı rawajlandırıw
- Klientler menen islesiwde empatiya, aktiv tıńlaw hám nátiyjeli sóylesiw kónlikpelerin bekkemlew.

Psixologiyalıq másláhát beriw procesi quramalı hám kóp basqıshlı jumıs bolıp, ol tek teoriyalıq emes, al ámeliy jaqtan da joqarı tayarlıqtı talap etedi.

Másláhátlesiw procesindegi qıyınshılıq hám kemshiliklerdi anıqlap, olardı saplastırıw ilajlarınıń islep shıǵılıwı, bul tarawdıń sapalı rawajlanıwına xızmet etedi. Psixologlar tek bilim emes, al kásiplik etikaǵa sadıqlıq, empatiya hám óz ústinde islew arqalı nátiyjeli jumıs alıp barıwı múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Karvasarskiy B.D. Klinik psixologiya. – Tashkent, 2022.
2. Kori G. Teoriya i praktika konsultirovaniya i psixoterapii. Belmont: Brooks/Cole, 2017.
3. Ruzmetova D., Axmedova M. Ámeliy psixologiya tiykarları. – Tashkent: Ózbekstan, 2020
4. Yusupova Z. Psixologiyalıq másláhát hám psixokorrekcıya. – Samarqand, 2021.
5. APA: Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. – Amerika Psixologiya Associaciyası, 2017.
6. Aldjanova G., Bekmuratova G. ÓSPIRIMLER XARAKTERINDE TOLERANTLIQTIŇ ORNI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 39-42.
7. Aldjanova G., Yernazarova G. " MEN HÁM MENIŇ DENEM": DENESINE BOLǵAN QATNAS ÓSPIRIMNIŇ ÓZIN-ÓZI BAHALAW ÁHMIYETLI FAKTOR SIPATINDA //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 43-46.
8. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
9. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
10. Aldjanova G. A. TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 15-21.
11. Didenko I. A., Frantseva E. N. Features of interaction between preschool teachers and “special” children and their parents //Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2016. – T. 233. – C. 459-462.
12. Aljanova G. A. Development of creative thinking in the process of learning in higher school. – 2021.
13. Aljanova G. A. Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring //European Scholar Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – C. 128-130.
14. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //Путь науки. – 2017. – №. 4. – С. 66-67.
15. Альджанова Г. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2018. – Т. 38. – №. 1. – С. 53-56.
16. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 11. – С. 89-92.

May, 2025-Yil

17. Альджанова Г. А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

MODERN SCIENCE
& RESEARCH